

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ НА
ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА
«САЙГАЧИЙ»

Байниязова Г.С.,

Нукусский государственный педагогический институт
gulayim.bayniyazova@ndpi.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752179>

Аннотация. Цель статьи заключается в анализе биоразнообразия фауны на территории комплексного (ландшафтного) заказника «Сайгачий». Установлено, что трансформация местообитаний обуславливает тенденцию к снижению видового богатства, сокращению численности популяций и сужению ареалов многих таксонов. Динамика популяций млекопитающих рассматривается как ключевой элемент эволюционного процесса, обладающий высоким теоретическим и прикладным значением для охраны природы.

Ключевые слова: плато Устюрт, биоразнообразие, фауна, заказник «Сайгачий», трансформация местообитаний, численность популяций, ареал видов, млекопитающие, охрана природы.

Abstract. The aim of this article is to analyze the biodiversity of fauna within the territory of the "Saigachiy" complex (landscape) reserve. It has been established that habitat transformation leads to a trend of decreasing species richness, declining population numbers, and narrowing ranges of many taxa. The dynamics of mammalian populations is considered a key element of the evolutionary process, having high theoretical and practical significance for nature conservation.

Keywords: Ustyurt Plateau, biodiversity, fauna, Saigachiy Reserve, habitat transformation, population size, species range, mammals, nature conservation.

Сохранение биоразнообразия популяций грызунов и анализ динамики численности их популяций являются важнейшими показателями, определяющими устойчивости экосистем, и имеют огромное теоретическое и практическое значение. Именно видовое разнообразие и динамика численности популяций грызунов являются основным этапом эволюционного процесса, что представляет большой научный и практический интерес.

Интенсивное хозяйственное воздействие в регионе Южного Приаралья, в том числе на охраняемых природных территориях в последние десятилетия сопровождается нарастающими по силе и темпам изменениями живой природы. Последствия этих изменений многообразны и требуют самого тщательного изучения, которое предполагает углубленное исследование основных компонентов биоценозов и их динамики под влиянием прямого и косвенного влияния человека. В этом плане особый интерес представляют грызуны - важнейшее звено ценологических цепей, во многом определяющее формирование и развитие природных комплексов, фактическую и потенциальную их

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

продуктивность. Как компонент экологических систем они играют важнейшую роль в биотическом круговороте.

Большое число видов грызунов, их высокая численность, короткий жизненный цикл и быстрая смена поколений грызунов позволяют им быстро и адекватно реагировать на изменения окружающей среды через изменение структуры популяций и структуры сообществ. Это позволяет использовать их в качестве удобной экологической модели для комплексного изучения влияния деятельности человека на природные экосистемы и в качестве индикаторов в системе экологического мониторинга процессов антропогенной трансформации биогеоценозов.

В Республике Узбекистан на основе программных документов по осуществлению мониторинга природных экосистем и устойчивому развитию достигнуты важные результаты по сохранению биоразнообразия фауны млекопитающих и рационального использования биологических ресурсов.

Для государственного природоохранного учреждения, созданного на базе заказника «Сайгачий» было отведена площадь земель площадью 628,3 тысячи га, включающей пять участков. Эти участки выбраны как наиболее соответствующие природным условиям для обитания сайгака и других редких видов животных (рис.1). Поверхность Устюрта представляет возвышенное плато с абсолютными высотами 160-300 м над уровнем моря, окаймлённые со всех сторон более или менее отчётливыми обрывами, так называемыми чинками, высотой 190-256 м. В зависимости от климатических особенностей и физико-географических условий, закономерности строения растительного покрова и засоленности почвы на территории Каракалпакского Устюрта выявлены гипсовые, солончаковые и песчаные пустыни.

На севере, северо-востоке и восточной части плато расположена обширная полоса низин из наиболее крупных массивов: шор Асмантай-Матай, пески Сам и шоры урочища Жарын-Кудук. Во второе понижение входит Барсакельмесская впадина, поверхность которой очень разнообразна. На склонах отмечаются лога, песчаные бугры, чоколаки и увалы. В юго-восточной части плато, соединяющей котловины Шорджа и Шахпахты располагаются котловины Ассаке-Аудан и Сарыкамьш. Здесь встречаются обрывы, береговые валы. В восточной части расположены чинки Устюрта, спадающие сплошной стеной к Аральскому морю. Южная часть чинков примыкает к культурным оазисам низовьев реки Амударьи.

Рис.1. Карта-схема территории исследований

К массовым и богато представленным видам относятся пустынные грызуны — песчанки, тушканчики и суслики. На Устюрте встречается типичный обитатель глинистых и щебнистых пустынь — тушканчик Северцова, в биюргунно-боялычевых и полынно-злаковых стациях обитает малый тушканчик. По соотношению экологических групп в сообществе грызунов на территории Заказника преобладают псаммофилы и ксерофилы. В равном соотношении распределились убиквисты и мезофилы (рис.2). На участке Белеули мы наблюдали следующее соотношение экологических групп Микромаммалия. Основная доля принадлежит псаммофильным грызуном — до 50%, далее следуют — ксерофилы. Их доля составляет около 25%.

Проведенный анализ показал, что основная доля пасммофильных видов составляет около 60% соответственно. Доля убиквистов составляет около 20 и 25% соответственно. Что касается доля мезофилов, то их доля находится в равном отношении — 10%. Основными представителями псаммофильных видов являются — *Rhombomys opimus*, *Paradipus ctenodactylus*, *Meriones libycus*, *Allactaga saltator* и др. Основные представители грызунов- убиквистов — это *Allactaga elater*, *Allactaga bobrinskii*.

Целостность этой структуры обеспечивается определенным разнообразием микротериоценозов двух рассматриваемых участков, обособленными кластерами.

Выделение сообществ живых организмов в континуальных местообитаниях в настоящее время составляет важный раздел теоретической и прикладной экологии. Многие современные методы многомерного анализа данных

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

позволяют отобразить экологическую систему, определенную на основе множества ее элементов в системе координат конечной размерности в непрерывной форме [8, 9, 17]. Однако в природных условиях мы чаще всего имеем дело с дискретными множествами, отображать которые наиболее удобно, используя различные методы классификации.

Сложность классификации экологических сообществ заключается в том, что они, в отличие от таких категорий, как виды живых организмов — весьма неоднозначные формирования, часто существующие в общем пространстве континуального местообитания. В то же время, при решении различных исследовательских задач приходится иметь дело с вполне конкретным местообитанием и населяющей его совокупностью организмов, которое исследуется лишь определенный период времени, т. е. с локальным или частным экологическим пространством [10, 13, 16]. Сам процесс классификации сводится к образованию непересекающихся друг с другом подмножеств элементов (классов), выделенных из общего множества на основании определенного алгоритма [11, 17].

Трансформация ландшафта имеет прямое и косвенное влияние на фауну и население грызунов, создавая оптимальные условия существования для одних видов и, наоборот, неблагоприятные для других. Для подавляющего большинства видов грызунов в антропогенных ландшафтах кормовые условия биотопов ограничены [2, 4, 11].

Существенные структурные изменения претерпели популяции *Spermophilopsis leptodactylus*, *Citellus pygmaeus* и некоторые виды Diporidae. Являясь узкоспециализированными видами, они не смогли адаптироваться к местообитаниям антропогенного происхождения, а естественные их популяции из-за сокращения ареала характерных биотопов до минимальных размеров оказались на грани исчезновения [9, 10]. Сложность классификации экологических сообществ заключается в том, что они, в отличие от таких категорий, как виды живых организмов — весьма неоднозначные формирования, часто существующие в общем пространстве континуального местообитания. В то же время, при решении различных исследовательских задач приходится иметь дело с вполне конкретным местообитанием и населяющей его совокупностью организмов, которое исследуется лишь определенный период времени, т.е. с локальным или частным экологическим пространством [19].

Установлено, что переход от устойчивых сообществ к менее устойчивым часто происходит при нехарактерном изменении численности и рангового распределения видов вследствие действия дестабилизирующих факторов [7, 8, 9]. Уровень стабильности и устойчивости сообществ грызунов можно охарактеризовать изменением структуры доминирования [10]. За более стабильные приняты сообщества с равномерными показателями численности и рангового распределения видов, за менее стабильные - те, в которых изменяются значения численности и структура доминирования. Наряду с видовым богатством и выравненностью немаловажное значение имеет пространственное распределение видов в сообществе [30, 35], зависящее от ландшафтно-экологических условий, в которых находится экосистема.

Таким образом, население мелких млекопитающих, его структура формируются под влиянием целого ряда факторов, среди которых большое значение имеют положение территории относительно видовых ареалов и ее ландшафтные особенности. Обычно в центре видового ареала плотность популяции выше, чем на его периферии [19]. Это объясняется тем, что в центральной части ареала вида складываются наиболее оптимальные условия для существования животных. По направлению к периферии ареала среда обитания становится более экстремальной: увеличивается давление абиотических и биотических факторов, сокращается площадь пригодных для жизни местообитаний, поэтому распределение животных принимает мозаичный характер, а плотность популяции существенно сокращается.

Список использованной литературы

1. Азимов Д.А. Стратегия развития зоологической науки // Экологический вестник Узбекистана, 1995. - №1. – С. 34-36.
2. Аймуратов Р., Пиржанова Р. Состояние биоразнообразия экосистем южного подрайона плато Устюрт в условиях техногенного и антропогенного пресса // Вестник ККО АНРУз. – 2009. – № 3. – С. 48-51.
3. Алимов А.Ф. Биоразнообразие как характеристика структуры сообщества // Известия АН, серия биологическая, 1998.- № 4.- С. 434.
4. Бердюгин К. И., Большаков В. Н. Млекопитающие в экологическом мониторинге // Методы экологического мониторинга: большой специальный практикум: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. 236 с.
5. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества.- М.: Мир, 1989.- Т. 2.- 477 с.
6. Большаков В.Н. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям.- М.: Наука, 1972.- 200 с.
7. Вольперт Я.Л., Шадрин Е.Г., Данилов В.А., Шадрин Д.Я., Величенко В.В. Сообщества мелких млекопитающих антропогенных ландшафтов Западной Якутии// Наука и образование. - 2005. - № 2 (вып. 38). - С. 47-52.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

8. Гашев С. Н. Млекопитающие в системе экологического мониторинга (на примере Тюменской области). Тюмень: ТюмГУ, 2000. 220 с.
9. Девяткин Г.В. Особенности видового состава и численности мелких млекопитающих лесостепного комплекса юга Средней Сибири //Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы современной териологии».- 2012.- Новосибирск.- с. 10.
10. Жигальский О.А., Жокушева З.Г. Продуктивность мелких млекопитающих и их связь с растительным покровом // Аграрный вестник Урала.-2009.-№ 11(65). - С. 95-97.
11. Литвинов Ю.Н., Абрамов С.А., Ковалева В.Ю. и др. Структурно-временная организация сообщества грызунов прителецкой тайги (Горный Алтай) // Экология. 2007. № 6. С. 444–449.
12. Мамбетуллаева С.М., Бахиев А.Б., Бахиева Л.А., Бегжанова Г.Т., Атамуратов Р. Состояние растительного и животного мира Каракалпакстана и виды, нуждающиеся в неотложных мерах охраны// Сборник тезисов IV Международной научно-практической конференции «Проблемы рационального использования и охрана Биологических Ресурсов Южного Приаралья», 2012.- Нукус.- С.88-89.
13. Петров А.Н. Мелкие млекопитающие (Insectivora, Rodentia) трансформированных и ненарушенных территорий восточноевропейских тундр.- Санкт-Петербург.: Наука, 2007. - 177 с.
14. Реймов Р. Млекопитающие Южного Приаралья.- Ташкент, ФАН.- 1985.- 95 с.
15. Реймов Р.Р. Грызуны Южного Приаралья (систематика, экология и хозяйственное значение). – Ташкент, 1987. – 128 с.
16. Тихонова Г.Н., Тихонов И.А., Богомоллов П.Л., Суров А.В. Распространение и видовое разнообразие мелких млекопитающих берегов рек урбанизированных территорий // Зоологический журнал. 2002. №7. С. 864-870.
17. Щварц Е.А., Демин Д.В., Замолодчиков Д.Г. Экология сообществ мелких млекопитающих лесов умеренного пояса (на примере Валдайской возвышенности). М.: Наука, 1992. 127 с.
18. Bahn V., O'Connor R.J., Krohn W.B. Effect of dispersal at range edges on the structure of species ranges // Oikos. 2006. Vol. 115, № 1. PP. 89-96.
19. Pulliam H. R. On the relationship between niche and distribution // Ecology Letters. 3.- 2000, P. 349–361.